

УДК 316.346.2

**ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ КАЗАЧЕСТВА КАБАРДИНО–БАЛКАРИИ
В ОТНОШЕНИИ КАЗАЧЬЕГО ДВИЖЕНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ****PUBLIC OPINION OF THE COSSACKS OF KABARDINO–BALKARIA
CONCERNING THE COSSACK MOVEMENT AT THE PRESENT STAGE**©*Шаожева Н. А.**Центр социально–политических исследований
Кабардино–Балкарского научного центра РАН
г. Нальчик, Россия, disana05@mail.ru*©*Shaozheva N.**Centre for socio–political research
Kabardino–Balkarian Science Centre RAS
disana05@mail.ru*

Аннотация. В рамках общего проекта Центра социально–политических исследований Кабардино–Балкарского научного центра РАН «Современное северокавказское общество: основные итоги, проблемы и перспективы социетальной трансформации в Кабардино–Балкарской Республике» был проведен социологический опрос, составной частью которого явилось изучение роли и деятельности казачьих организаций КБР. При построении выборки была выбрана территориальная стратегия, связанная с отбором и опросом респондентов по месту жительства. Объект исследования — постоянно проживающее население республики с 18 лет и старше.

Анкетирование проводилось методом интервью по месту жительства и работы респондентов. Отбор респондентов осуществлялся по квотной выборке с соблюдением республиканских параметров квот по полу, возрасту, национальности и социально–профессиональной принадлежности. Кроме того, был проведен экспертный опрос. Эксперты — атаманы станичных обществ Майского и Прохладненского районов.

В этой связи, в статье дан анализ роли, которую играет казачество в современной Кабардино–Балкарии. Исследован вопрос развития государственной службы казачества в регионе. С точки зрения казаков Кабардино–Балкарии дана оценка деятельности казачьих организаций и руководителей казачьего движения; определена степень организованности казачьего движения. Показано, что основным фактором, способствующим возрождению казачества Кабардино–Балкарии и развитию казачьего движения является привидение его в прозрачное, законодательно закрепленное поле. Проблемы казачьего населения и казачьих организаций республики отражают общие глубинные противоречия, характерные для всего российского общества в целом и северокавказского в частности. Поэтому, казаки считают, что возрождение казачества напрямую связано с реанимацией той культурной среды, в которой оно сможет существовать в условиях глобализации.

Abstract. Within the framework of the joint project of the Centre for socio–political research Kabardino–Balkarian scientific Center RAS “Modern North Caucasus society: main results, problems and prospects of societal transformation in the Kabardino–Balkaria Republic” poll was held, a part of which was to examine the role and activities of Cossack organizations of the CBD. When you build, the sample was chosen as the territorial strategy selection and survey respondents. Object of research—permanent resident population of the Republic from 18 years of age or older.

Questionnaires conducted by the method of interview at the place of residence and work. Selection of respondents was carried out on quota sampling with the observance of national quota

settings by sex, age, ethnicity and socio–occupational category. In addition, the expert poll was held. Experts–Ataman rural societies May and Prokhladnenski areas.

In this regard, the article analyses the role played by the Cossacks in the modern Kabardino–Balkaria. Studied the question of development of the public service of Cossacks in the region. From the point of view of the Cossacks of Kabardino–Balkaria, evaluating the activity of Cossack organizations and leaders of the Cossack movement; defined by the degree of organization of the Cossack movement. It has been shown that the main factor contributing to the rebirth of the Cossacks in Kabardino–Balkaria and the development of the Cossack movement is to spook him into transparent, legally enforceable field. The problem of the Cossack population and Cossack organizations of the Republic represent shared deep contradictions, typical for the entire Russian society in General and the North Caucasus in particular. Therefore, the Cossacks believe that revival of Cossacks is directly linked to the resuscitation of the cultural, in which it will be able to exist in the context of globalization.

Ключевые слова: казачество, роль, организованное движение казаков, реестровое казачество, общественное казачество.

Keywords: Cossacks, role, organized movement of Cossacks, registered Cossacks, Cossacks.

Современное казачество в Кабардино–Балкарской Республике разделено на реестровое (Терско–Малкинское окружное казачье общество) (официально было создано только в 2005 году) и общественное (Терско–Малкинский округ Терского казачьего войска).

По состоянию на 5 февраля 2016 г. по данным Министерства юстиции Российской Федерации в республике зарегистрировано 16 казачьих обществ, 14 из которых структурно входят в состав Терско–Малкинское окружное казачье общество (15-е — ТМКО, 16-е — Прохладненское хуторское казачье общество, не входящее в состав ТМКО). Общая численность ТМКО составляет 1899 человек, из которых взяли на себя обязательство по несению государственной службы 1000 человек.

В состав Терско–Малкинское казачье округа Терского казачьего войска входят 9 казачьих общин, общей численностью 573 человека.

Правовую основу деятельности казачьих обществ составляют законодательство Российской Федерации, законодательство Кабардино–Балкарской Республики, Устав Терского войскового казачьего общества, Устав Терско–Малкинское окружное казачье общество, Устав Кабардино–Балкарской общественной организации «Терско–Малкинский округ Терского казачьего войска», уставы районных, станичных, городских и хуторских казачьих обществ.

В соответствии с нормативно–правовой базой существуют основные направления деятельности российского казачества: несение государственной службы, заключающаяся в охране общественного порядка; мероприятиях ГО и ЧС; природоохранных мероприятиях; защите государственной границы Российской Федерации и др.; военно–патриотическое воспитание молодежи и сохранение и возрождение культурных традиций.

Распоряжением Главы Кабардино–Балкарской Республики от 23 марта 2015 г. №28–РГ утвержден План мероприятий по реализации в Кабардино–Балкарской Республике в 2015–2017 годах Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года. План включает в себя совершенствование механизма и создание экономических условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы; развитие духовно–нравственных основ, традиционного образа жизни и самобытной казачьей культуры российского казачества; повышение роли российского казачества в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма и его готовности к служению Отечеству.

Современное казачество Кабардино–Балкарии прошло достаточно сложный путь первоначального становления, но в общественном сознании населения, в какой-то степени не была признана как значимая часть современного регионального социума. Поэтому, для выявления статуса казачества КБР в рамках общего проекта Центра социально–политических исследований Кабардино–Балкарского научного центра РАН «Современное северокавказское общество: основные итоги, проблемы и перспективы социетальной трансформации в Кабардино–Балкарской Республике» был проведен социологический опрос, составной частью которого явилось изучение роли и деятельности казачьих организаций КБР [1].

При построении выборки была выбрана территориальная стратегия, связанная с отбором и опросом респондентов по месту жительства. Объект исследования — постоянно проживающее население республики с 18 лет и старше.

Анкетирование проводилось методом интервью по месту жительства и работы респондентов. Отбор респондентов осуществлялся по квотной выборке с соблюдением республиканских параметров квот по полу, возрасту, национальности и социально–профессиональной принадлежности. Кроме того, был проведен экспертный опрос. Эксперты — атаманы станичных обществ Майского и Прохладненского районов.

Так, по мнению большинства респондентов, казачество республики не играет существенной роли в общественной жизни КБР. Из опрошенных, только 36% указали на заметную роль казаков; 43% полагают, что роль казачества в республике незначительна, несмотря на то, что мнение атаманов несколько разнится — 57% считают, что казачество достаточно значимая сила в республике. Но 42% считают, что особой роли оно не играет.

Рисунок 1. Данные опроса «Какую роль играет казачество в общественной жизни КБР?».

Надо сказать, что несколько парадоксально выглядят результаты ответов на вопрос: «В чем, на Ваш взгляд, заключается функции казачества?». Выявились две социокультурные модели: «русскоцентричная» и «казакоцентричная» [2]. Так, среди атаманов (85,7%) на первое место вышла русскоцентричная модель, заключающаяся в возрождении, прежде всего, патриотизма. 78,5% считают, что функция казачества заключается в сохранении культурных обычаев и традиций. 35,7% отдали предпочтение военной службе.

Среди рядовых казаков доминирует казакоцентричная модель. 84% считают основной функцией казачества сохранение культурных традиций, за возрождение духовности высказались 31% респондентов и 72% полагают, что казачество должно быть ответственно за возрождение и укрепление патриотизма.

Рисунок 2. Данные опроса «В чем, на Ваш взгляд заключается функция казачества?».

Одним из ключевых факторов, формирующих политический облик казачества является вопрос о государственной службе, рациональное решение которого могло бы дать реальный шанс на укрепление казачества в регионе, сохранение старых и развитие новационных традиций, которые могли быть органично вписаны в современные социально–политические реалии КБР.

И в этой связи анализ данных диаграммы 3 показывает, что на современном этапе развития государственной службы казачества среди рядовых казаков преимущественно преобладают патриотическое воспитание и охрана общественного порядка — 62%. Но, по мнению атаманов, охрана общественного порядка подразумевает совместную работу казаков и полиции на базе опорных пунктов и эту работу необходимо возложить на Управление внутренних дел республики. Несмотря на общее мнение казаков, сегодня казаки ТМКО на безвозмездной основе оказывают территориальным органам внутренних дел действенную помощь в предупреждении правонарушений среди несовершеннолетних, детской безнадзорности, проводят индивидуально–воспитательную работу среди лиц, состоящих на профилактических учетах в органах внутренних дел, и поддержании общественного порядка, задействуются в обеспечении правопорядка при проведении культурно–массовых, религиозных, общественных и спортивных мероприятий.

Рисунок 3. Данные опроса «В чем, на Ваш взгляд, заключается государственная служба казачества в Кабардино-Балкарии?».

Однако, ключевая роль казачества атаманам видится в укреплении безопасности государственных границ — 79%. Но, надо сказать, что, по их мнению, экономическая

деятельность и борьба с терроризмом занимают не последнее место в рейтинге видов государственной службы российского казачества.

И в этой связи показательны ответы на вопрос: «Способствует ли казачество укреплению общественного порядка и безопасности?». 86% атаманов и 40% рядовых казаков ответили положительно.

В этой связи необходимо пояснить, что среди казаков, в целом, а особенно среди атаманов, наблюдается отрицательно отношение к защите ими общественного порядка.

Рисунок 4. Данные опроса «Как Вы считаете, способствует ли казачество укреплению общественного порядка и безопасности в Вашем городе (станции, хуторе)?».

Важную роль в формировании мнения о современном казачестве Кабардино–Балкарии имеет оценка деятельности казачьих организаций. Результаты исследования выявили, что казачество, в целом, положительно оценивает деятельность организованной его части (60%). Показательно, что городское население казачества дает более высокую оценку, нежели сельское.

Рисунок 5. Данные опроса «Знаете ли Вы о деятельности казах организаций в Вашем городе (хуторе, станции)?».

Рисунок 6. Данные опроса «Как Вы деятельность казачьих общественных в Вашем городе (станции, хуторе)?».

Есть небольшой процент тех, кто так и не смог определить своего отношения к деятельности казачьих организаций. Такое положение дел скорее говорит о том, что казачьи организации, быть может, сосредоточены на решении своих внутренних проблем, поэтому некоторая часть казаков оказалась не осведомлена о деятельности организованного казачьего движения. Но это частности, и они требуют более детального изучения в контексте того, какие причины способствуют снижению авторитета казачьих организаций у рядовых казаков. В целом же, казачье население знает об активности казачьих организаций, о том, какую они роль играют, и какую деятельность осуществляют, и проявляет к ним интерес.

Рисунок 7. Данные опроса «Пользуются ли, на Ваш взгляд, авторитетом казачьи организации в Вашем городе (станции, хуторе)?».

Рисунок 8. Данные опроса «Как Вы оцениваете деятельность казачьего движения (атаманов) Вашего населенного пункта?».

Следующие данные опроса, которые мы приводим, относятся к разряду вопросов, помогающие определить степень организованности казачьего движения.

По результатам исследования видно, что ресурс организованного казачьего движения в Кабардино–Балкарии в определенной степени высок и имеет шансы его пополнения.

Рисунок 9. Данные опроса «Входите ли Вы в какую-либо казачью организацию?».

Из тех казаков, которые не входят ни в реестровое, ни в общественное казачество, 25% изъявили желание вступить в организованное казачье движение. И в этой связи следует отметить, что 40% городских казаков желали бы быть реестровыми казаками, сельские казаки предпочтение отдали и реестровому (11%) и общественному казачеству (11%). Это показатель того, что общественное казачество сегодня может выступать альтернативой реестровому в современных условиях регионального социума, в связи, с чем необходим конструктивный диалог между ними по вопросам дальнейшего развития казачьего движения.

Рисунок 10. Данные опроса «Если Вы не являетесь членом какой-либо казачьей организации, то хотели бы вступить в нее?».

Рисунок 11. Данные опроса «В какую казачью организацию Вы хотели бы вступить?».

Анализ факторов, которые, по мнению респондентов, препятствуют возрождению казачества КБР на современном этапе, показал, что утрата казаками традиционного образа жизни и низкий уровень организованности казаков являются ключевыми — 47% (атаманы) — 38% (рядовые казаки). Недостаточная помощь со стороны властей и несовершенная законодательная база — 58% по мнению атаманов, является ключевой в деле возрождения казачества. Амбиции же лидеров казачьего движения в качестве причин были названы редко.

- Утрата казаками традиционного образа жизни и обычаев
- Низкий уровень организованности казаков
- Незаинтересованность властей в процессе возрождения казачества республики
- Несовершенная законодательная база
- Амбиции лидеров

Рисунок 12. Данные опроса «Какие факторы, по Вашему мнению, препятствуют сегодня возрождению казачества?».

В рамках заседаний Правительственной комиссии по вопросам межэтнических и межконфессиональных отношений в Кабардино–Балкарской Республике, созданной в конце 2015 года, были рассмотрены вопросы об оказании организационного, информационного, консультативного и методического содействия казачьим обществам в порядке привлечения казаков к несению государственной и иной службы.

В контексте этого приведем данные опроса, свидетельствующие о том, какие меры, по мнению казаков, сегодня предпринимаются властями КБР в целях поддержки и возрождения казачьего движения в республике. 46% респондентов затруднились ответить. 21% указали на то, что региональные власти содействуют сохранению и дальнейшему развитию традиций и культуры казачества, хотя 21% считают, что власти никак не поддерживают казаков в деле возрождения культуры и традиций. 13% уверены в том, что власти республики делают все возможное для поддержания деятельности общественных казачьих организаций КБР. Крайне низок процент тех, кто указал на предоставление льгот казакам в бизнесе и предпринимательстве — 4% и 2% — на поддержку развития традиционных форм ведения сельского хозяйства у казаков.

В связи с вышеизложенным, актуальным для казачества Кабардино–Балкарии остается вопрос объединения или разделения реестрового и общественного казачества. И из общего числа казаков 29% (а среди атаманов — 64%) высказались за объединение реестровых и общественных казачьих организаций и включение их в общую структуру государственной власти, указав на то, что это объединение может иметь положительные последствия в деле возрождения казачества. Но есть и такие, которые считают, что это маловероятно и выступили за сохранения разделения — рядовые казаки — 13%, а атаманы — 21,5%. Но основным звеном в деле возрождения казачества, все-таки, является сохранения и

дальнейшее развитие традиционного образа жизни и культуры казачества — 35%. Но 14% атаманов не считают это ключевым фактором.

Рисунок 13. Данные опроса «Какие меры, на Ваш взгляд, сегодня принимаются властями КБР для возрождения казачества?».

Рисунок 14. Данные опроса «Как Вы считаете, каковы перспективы казачьего движения в КБР?».

Таким образом, по мнению респондентов, основным фактором, способствующим возрождению казачества Кабардино–Балкарии и развитию казачьего движения является приведение его в прозрачное, законодательно закреплённое поле.

Проблемы казачьего населения и казачьих организаций республики отражают общие глубинные противоречия, характерные для всего российского общества в целом и северокавказского в частности. Поэтому, казаки считают, что возрождение казачества напрямую

связано с реанимацией той культурной среды, в которой оно сможет существовать в условиях глобализации.

Что касается казачьих структур («реестровиков» и «общественников»), то в республике они существуют параллельно, хотя некоторые разногласия между ними имеют место. По мнению и атаманов, и рядовых казаков это вполне логично, однако большинство из них полагает, что они должны взаимодействовать между собой, и их деятельность должна быть основана на взаимоуважении и сотрудничестве.

Список литературы:

1. Аналитический отчет о результатах социологического исследования «Казачество в современной Кабардино–Балкарии». Нальчик, 2016. 123 с.
2. Водолацкий В. П., Волков Ю. Г., Барков Ф. А. и др. Казачество как этносоциальный феномен современной России (на примере Донского казачества). Ростов–на–Дону: Южнороссийский филиал Института социологии РАН, 2011.

References:

1. Analiticheskii otchet o rezultatakh sotsiologicheskogo issledovaniya “Kazachestvo v sovremennoi Kabardino–Balkarii”. Nalchik, 2016. 123 s.
2. Vodolatskii V. P., Volkov Yu. G., Barkov F. A. i dr. Kazachestvo kak etnosotsialnyi fenomen sovremennoi Rossii (na primere Donskogo kazachestva). Rostov–na–Donu: Yuzhnorossiiskii filial Instituta sotsiologii RAN, 2011.

*Работа поступила
в редакцию 18.10.2016 г.*

*Принята к публикации
22.10.2016 г.*